

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна*

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЙ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗАРУБІЖНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Анотація: У статті представлено характеристику зарубіжних педагогічних стратегій, які спрямовані на формування відповідальності особистості. Ці стратегії охоплюють такі методи як: виховання характеру, сервісне навчання, навчання на основі досвіду, рольове моделювання та рефлексивні практики. Кожна із стратегій спрямована на посилення відповідальності.

Ключові слова: відповідальність, формування відповідальності, стратегії, методи та підходи, військовослужбовці.

Abstract: The article presents the characteristics of foreign pedagogical strategies aimed at the formation of personal responsibility. Each of the strategies is aimed at increasing responsibility. These strategies include methods such as: character education, service learning, experiential learning, role modeling, and reflective practices.

Keywords: responsibility, formation of responsibility, strategies, methods and approaches, military.

Постановка проблеми та її актуальність. У час гібридної війни з росією українські військові мають володіти високим рівнем такої особистісної якості як відповідальність. Незважаючи на стрімкий розвиток військової техніки та озброєння, а також на суттєві зміни у поглядах на характер, форми та методи ведення військових операцій, доволі вагомим питанням є дослідження практичних аспектів формування високого рівня військово-професійної відповідальності як у майбутніх офіцерів так і в рядового складу військовослужбовців. Саме відповідальність суттєво впливає на якість виконання військовими фахівцями своїх службових завдань по захисту нашої держави від ворогів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У ході дослідження встановлено, що методичні та практичні аспекти професійної підготовки майбутніх військових фахівців вивчали А. Балендр, О. Діденко, С. Максименко, О. Маслій, О. Торічний, В. Ягупов та ін. З'ясовано, що в останні роки українські науковці почали активно досліджувати процес формування відповідальності у майбутніх офіцерів як особистісно-професійної якості. Так, публікації О. Капінуса (Капінус, 2012; Капінус, 2013) висвітлюють потенціал інтерактивних технологій під час формування у курсантів соціальної відповідальності під час навчання у вищих військових навчальних закладах. Однак варто наголосити на потребі ґрунтовного аналізу зарубіжних психолого-педагогічних стратегій, які висвітлюють питання формування відповідальності. Найбільш перспективні доцільно активно застосовувати в освітньому процесі вищих військових навчальних закладах, а також під час розвитку

військово-професійної відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України у процесі налагодження бойового злагодження.

Ціль статті – дослідити змістову характеристику стратегій формування відповідальності у зарубіжних публікаціях.

Виклад основного матеріалу. Насамперед відзначимо, що вагомим здобутком в іноземній науковій літературі є інтеграція різних теоретичних поглядів у розумінні наукової дефініції «відповідальність». Так нами було з'ясовано, що теорії розвитку (Erskine, 2019; Greenfield & Cole, 2019), теорії соціального навчання (Deaton, 2015; Nabavi, 2012) й теорії морального розвитку (Kakkori & Huttunen, 2010) пропонують доволі схожі та взаємодоповнюючі ідеї. Однак, можемо констатувати, що спостерігаються й певні прогалини в синтезі цих теорій в єдину структуру. Наприклад, у теорії розвитку R. Erskine та P. Greenfield описують конкретні етапи зростання особистості, тоді як прихильники теорії соціального навчання (S. Deaton та R. Nabavi) зосереджують свою увагу на вивченні впливів довкілля, що вимагає більш інтегрованого підходу, який охоплює як внутрішні, так і зовнішні фактори розвитку відповідальності.

Варто акцентувати увагу на тому, що нині існує доволі різноманітний спектр педагогічних стратегій, які стосуються питань формування відповідальності. До найбільш перспективних стратегій, які можна використати під час формування відповідальності у військовослужбовців у процесі бойового злагодження, на наш погляд, доцільно віднести такі як-от:

- виховання характеру;
- сервісне навчання;
- навчання на досвіді;
- рольове моделювання ініціативи.

Розглянемо ґрунтовніше виокремлені стратегії.

Так, стратегія виховання характеру – це педагогічна стратегія, яка передбачає навчання основним цінностям та етичній поведінці. Ця стратегія має на меті розвинути у військовослужбовців морально-етичні цінності і сформувати почуття відповідальності шляхом інтеграції таких особистісних якостей як чесність, повага, емпатія. Через навчальні заняття, тренінги, бесіди та індивідуальні обговорення військовослужбовцям цілеспрямовано наголошують на доцільності та потребі прийняття етичних рішень і вдосконаленні особистісних рис характеру. Таким чином виникає реальна можливість розширити спектр теоретичних знань про важливість відповідальної поведінки як у своєму особистому житті, так і для членів спільноти. «Метою стратегії виховання характеру є виховання всебічно розвинених особистостей, які є не лише академічно освіченими, але й соціально та морально відповідальними» (Chen, Marshall, & Horn, 2021, с. 380).

Сервісне навчання – це така стратегія, яка безпосередньо поєднує навчання з активною громадською роботою. Ця стратегія наголошує на досвіді навчання, коли військовослужбовці мають змогу застосувати отримані академічні знання, уміння й навички для вирішення реальних проблем під час бойового злагодження. Таке сервісне навчання цілеспрямовано виховує почуття громадянської відповідальності та вдосконалює практичний досвід. Це відбувається головним чином тому, що військовослужбовців залучають до соціально значущих проєктів. Ця практична стратегія не тільки посилює академічний зміст, але й навчає цінності внеску в суспільство, вчить з розумінням ставитися до соціальних проблем і має позитивний вплив на розвиток емпатії

та позитивно впливає на формування почуття соціальної відповідальності (Chen, Marshall, & Horn, 2021, с 390).

Навчання на досвіді (експериментальне навчання) – це педагогічна стратегія, яка зосереджується на навчанні через досвід. Вона передбачає активну участь військовослужбовців у практичній діяльності та набуття таким чином практичного досвіду. На думку науковців ця стратегія дозволяє застосовувати теоретичні знання на практиці, заохочуючи до розмірковування над своїм досвідом, щоб отримати глибше розуміння власного шляху вдосконалення. Вона є ефективною для розвитку у військовослужбовців критичного мислення, вдосконалення навичок вирішення проблем і формування почуття відповідальності (Limone, Toto, 2022, с. 10).

Рольове моделювання є важливою педагогічною стратегією, де викладачі чи офіцери служать прикладом відповідальної поведінки для військовослужбовців. Вони систематично демонструють етичну поведінку, надійність, емпатію та повагу у своїй взаємодії та під час прийняття рішень, ефективно моделюють необхідний спектр цінностей (Limone, Toto, 2022, с. 11). Ця стратегія базується на розумінні того, що військовослужбовці часто наслідують поведінку тих старших офіцерів, думкою яких вони дорожать і захоплюються їхніми вчинками. Постійно демонструючи відповідальну поведінку, офіцери можуть підсвідомо навчати військовослужбовців важливості відповідальності як в особистому, так і в професійному контексті під час бойового злагодження.

Наголосимо на тому, що повністю поділяємо позицію зарубіжних науковців (Chen, Marshall, & Horn, 2021), які наголошують на конкретній доцільності різних педагогічних стратегій, які вагомі для формування в особистості (найчастіше у здобувачів освіти) відповідальності. У нашому баченні така стратегія як-от «виховання характеру» є доволі вагомою у контексті нашого наукового пошуку у площині виховання відповідальності у військовослужбовців під час бойового злагодження.

Висновки. Проведене вивчення наукової дефініції «відповідальність» у сучасному психолого-педагогічному контексті, що представлене у працях зарубіжних науковців розкриває її як багатовимірну конструкцію, сформовану різними теоретичними та методологічними підходами. Теорії розвитку, соціального навчання та морального розвитку пропонують взаємодоповнюючі погляди на те, як розвивається відповідальність і в який спосіб вона виражається. Педагогічні стратегії (виховання характеру; сервісне навчання; навчання на досвіді; рольове моделювання ініціативи) підкреслюють роль освіти у вихованні відповідальної поведінки особистості. Нами були проаналізовані потенційні можливості даних стратегій для виховання відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України у процесі бойового злагодження.

Перспективи подальших досліджень будуть пов'язані з вивченням практичних механізмів імплементації напрацювань зарубіжних науковців у професійну підготовку військовослужбовців Збройних Сил України.

Список використаних джерел

- Chen, G. A., Marshall, S. A. & Horn, S. I. (2021). 'How do I choose?': mathematics teachers' sensemaking about pedagogical responsibility. *Pedagogy, Culture & Society*, 29(3), 379–396.
- Deaton, S. (2015). Social learning theory in the age of social media: Implications for educational practitioners. *Journal of Educational Technology*, 12(1), 1–6.
- Erskine, R. G. (2019). Child development in integrative psychotherapy: Erik Erikson's first three stages. *International Journal of Integrative Psychotherapy*, 10, 11–34.
- Greenfield, P. M. (1976). Cross-cultural research and Piagetian theory: paradox and progress. In Riegel, K. F., & Meacham, J. A. (Ed.). *The developing individual in a changing world, Teil 1: Historical and cultural issues* (p. 322–333). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111532400>
- Kakkori, L., & Huttunen, R. (2010). The Gilligan-Kohlberg controversy and its philosophico-historical roots. *Encyclopaedia of Philosophy of Education*, (20), 1–27.
- Limone, P., & Toto, G. A. (2022). Origin and development of moral sense: a systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13(887537), 1–13.
- Nabavi, R. T. (2012). Bandura's social learning theory and social cognitive learning theory. *Theory of Developmental Psychology*, 1(1), 1–24.
- Капінус, О. С. (2012). Теоретичні аспекти дослідження сутності „соціальної відповідальності” як наукової категорії. *Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія*, (637), 89–95.
- Капінус, О. С. (2013). Роль інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності майбутніх офіцерів Збройних Сил України. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія»*, (192, ч. 2), 329–337.